

测样咨询

污水处理

一、意义

污水处理研究通过监测细菌、藻类样品中的氧浓度、氨浓度等指标，优化处理工艺，提高净化效率，对保护水资源、改善环境质量具有重大意义。

二、研究案例

1、*Water Res* 北大刘思彤团队：厌氧氨氧化细菌在藻类 - 细菌共生系统中的反应为减少碳排放的污水脱氮提供依据

通讯作者：北京大学 刘思彤

NMT 设备：环境污染物毒理机制分析仪（旭月 / 美国扬格 PTP300）

NMT 活体生理检测仪（Physiolyzer[®]）（旭月 / 美国扬格 NMT300-PYZ）

使用非损伤微测技术检测在 3000lux 光照射下，APNA 光敏颗粒浸没在与反应器进水相同的合成废水中的氧分布，检测表明，氧浓度从颗粒表面到颗粒核迅速下降。距离颗粒表面 160 μm 处的氧浓度为 95.2 $\mu\text{mol/L}$ ，距离颗粒表面 240 μm 处出现 O₂ 限制。

扫码查看本文详细报道

本实验对应标书参考